

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ИММУННАЯ ЦИТОКИНОВАЯ АКТИВНОСТЬ, ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ**Абдурахманов М.М., Болтаев С.С., Абдурахманов З.М.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье приведены современные представления о патогенетических механизмах, клинических сценариях течения хронического коронарного синдрома. Представлены материалы исследования роли воспалительного процесса в развитии и прогнозировании хронического коронарного синдрома атеросклеротического генеза. Также приведены данные подтверждающие связь между цитокиновой активностью, характеризующейся преобладанием провоспалительных компонентов, и повреждением эндотелия, повышением проатерогенных IgG антител к окисленным ЛПНП

Ключевые слова: хронические коронарные синдромы, стенокардия напряжения, ишемическая болезнь сердца, цитокины, эндотелин-1.

IMMUNE CYTOKINE ACTIVITY AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CHRONIC CORONARY SYNDROME**Abdurakhmanov M.M., Boltayev S.S., Abdurakhmanov Z.M.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article presents current views on the pathogenetic mechanisms and clinical scenarios of chronic coronary syndrome. It also presents research materials on the role of inflammation in the development and prognosis of chronic coronary syndrome of atherosclerotic origin. The article also provides evidence of the relationship between cytokine activity, characterized by a predominance of pro-inflammatory components, and endothelial damage, as well as the increase in pro-atherogenic IgG antibodies to oxidized LDL.

Key words: chronic coronary syndromes, tension angina, coronary artery disease, cytokines, endothelin-1.

СУРУНКАЛИ КОРОНАР СИНДРОМДА ИММУН ЦИТОКИН ФАОЛЛИГИ ВА ЭНДОТЕЛИАЛ ДИСФУНКЦИЯ**Абдурахманов М.М., Болтаев С.С., Абдурахманов З.М.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада патогенетик механизмлар, сурункали коронар синдромнинг клиник сценарийлари ҳақида замонавий гоялар келтирилган. Атеросклеротик генезнинг сурункали коронар синдроми ривожлантириши ва башорат қилишда ялғиланиши жараёнининг ролини ўрганиши материаллари келтирилган. Шунингдек, ялғиланишига қарши компонентларнинг устунлиги ва эндотелийнинг шикастланиши, оксидланган ЛПНП га проатероген IgG антитаналарининг кўпайиши билан тавсифланган цитокин фаоллиги ўртасидаги боғлиқликни тасдиқловчи маълумотлар келтирилган

Калит сўзлар: сурункали коронар синдромлар, зўриқиши стенокардияси, юрак ишемик касаллиги, цитокинлар, эндотелин-1.

e-mail: abdurakhmanov@mail.ru, sobir-boltayev@mail.ru, z_abdurakhmanov@yahoo.com

Введение. Хронический коронарный синдром (ХКС) - клинико-патоморфологическое и патофизиологическое состояние, возникающее с момента образования атеросклеротической бляшки до функциональных нарушений коронарных артерий, которое может характеризоваться, как наличием явных клинических проявлений, так и их полным отсутствием [10]. При этом ведущей причиной является атеросклероз (АС) - хроническое воспалительное заболевание, преимущественно поражающее средние и крупные артерии, характеризующееся иммунным ответом на повреждение эндотелиальной стенки с нарушением метаболизма липидов [1,2,7,9]. В подавляющем большинстве случаев морфологическим субстратом ХКС служит атеросклеротическая бляшка, в связи с чем доказанные факторы риска атеросклероза оказывают существенное влияние на формирование синдрома. ХКС - заболевание, развитие которого определяется наличием и дальнейшим ростом обструктивной или необструктивной атеросклеротической бляшки [11].

Клиническая значимость ХКС predetermined не только частотой возникновения и возможностью обратного развития вследствие фармакологической терапии или реваскуляризации, но и внезапной трансформацией в острый коронарный синдром (ОКС) с фатальными последствиями. Из пяти новых рекомендаций, представленных на Европейском конгрессе кардиологов в Париже (2019), следует выделить рекомендации по диагностике и лечению пациентов с хроническим коронарным синдромом [5,10]. Наиболее очевидным изменением стало обновление названия. Используемый в прежних рекомендациях (2013 г.) термин «стабильная коронарная (ишемическая) болезнь» был заменен на «хронические коронарные синдромы». Подобный термин противопоставляет острому коронарному синдрому, хронический коронарный синдром, подчеркивая его хроническое течение.

Основными причинами развития ХКС считаются три: собственно атеросклеротическая бляшка; спазм коронарных сосудов, обуславливающий локальный стеноз; метаболическая и регуляторная дисфункция коронарных сосудов[14].

В основе формирования ХКС лежит атеросклероз коронарных артерий и возникающее при этом нарушение равновесия между поступлением крови в миокард и его потребностью в кислороде, степень выраженности которого определяет клинические проявления происходящих процессов. Возникающее при этом повреждение миокарда оказывается проявлением метаболических расстройств и важнейшей составляющей хронического коронарного синдрома. Гемодинамически значимым считается стеноз коронарной артерии, составляющий более 50%, чаще - 75% [13]. Снижение перфузии миокарда влечет за собой гипоксию миокарда и метаболические нарушения, что достаточно рано нарушает диастолическую, а затем и систолическую функции левого желудочка. У лиц пожилого возраста эпизоды ишемии миокарда могут протекать бессимптомно, но чаще они имеют клинически выраженные проявления: типичные ангинозные приступы или их эквиваленты, пароксизмы сердечной астмы, постишемическая дисфункция, обострение стенокардии, ОКС и развитие нарушений ритма сердца или проводимости[11].

В основе, как правило, лежит нарастание стеноза коронарных артерий за счет дестабилизации атеросклеротической бляшки: повреждение поверхности, трещины, геморрагии; усиление агрегационной активности тромбоцитов вплоть до инициации интракоронарного тромбоза; нестабильность и дисфункция эндотелия; аномальная реактивность коронарных артерий с повышением их тонуса.

Клинические проявления ХКС весьма многообразны, они демонстрируют разную степень выраженности несостоятельности коронарного кровотока и его продолжительности. Шесть наиболее распространенных клинических сценариев ХКС:

1. Пациенты с подозрением на ИБС со стабильными симптомами стенокардии и/или одышки.
2. Пациенты с вновь развившейся сердечной недостаточностью или систолической дисфункцией левого желудочка и подозрением на ИБС.
3. Бессимптомные или симптомные стабильные пациенты, перенесшие ОКС или реваскуляризацию менее одного года назад.
4. Бессимптомные или симптомные пациенты более чем через один год после установления диагноза или реваскуляризации.
5. Пациенты, имеющие вариантную стенокардию (вазоспастического или микрососудистого происхождения).
6. Пациенты, у которых симптомы ИБС отсутствовали, а диагноз установлен при скрининге[10,14].

Как видно из представленных клинических проявлений, в данном случае в практику наблюдения кардиологов попадает более широкий спектр больных с коронарной несостоятельностью или ее риском, а это повышает возможность предотвращения развития острого коронарного синдрома и диктует необходимость строгой персонификации медикаментозного и хирургического лечения больных с каждой из перечисленных клинических форм ХКС[6].

Любая причина дестабилизации внутрикоронарного кровотока может приводить к появлению ишемии миокарда без клинических проявлений. В связи с этим существуют различные классификации этого патологического процесса, в которых выделяют первичную и вторичную бессимптомную ишемию миокарда, метаболическую и ангиоспастическую, протекающую доброкачественно или с неблагоприятным прогнозом[8].

Современная стратегия лечения больных ХКС заключается в восстановлении баланса между потребностью и доставкой кислорода к миокарду и решается адекватным объемом вторичной профилактики, направленной на предотвращение развития ОКС и летальных исходов. У пациентов с ХКС с функционально значимой многососудистой ИБС современные данные свидетельствуют о преимуществе реваскуляризации миокарда с целью улучшения симптомов, предотвращения спонтанных ИМ

и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний при длительном наблюдении[3,4,12,13].

Цель исследования. Выявление роли иммунной цитокиновой активности, эндотелиальной дисфункции в развитии и прогнозировании хронического коронарного синдрома атеросклеротического генеза.

Материалы и методы исследования. В соответствии с целью и задачами исследования, за период с 2023 по 2025 гг., проведено исследование на базе Бухарского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП). Всего в исследовании приняли участие 147 человек. Из них основную группу пациентов с хроническим коронарным синдромом (ХКС) атеросклеротического генеза, составили 127 человек. Группу контроля составили 20 практически здоровых испытуемых сопоставимых по возрасту. На первом этапе исследования проводилось сбор анамнеза и жалоб, проведение общеклинических методов исследования, подтверждающих ХКС и определяющих показания для реваскуляризации миокарда. Далее проводили специальные методы исследования:

- Оценку цитокинового профиля интерлейкинов (ИЛ-4; ИЛ-17; ИФН- γ ; показателей коэффициентов соотношения: К ИФН- γ /ИЛ-4; К ИЛ-17/ИЛ-4);
- Оценку состояния эндотелия, путём определения количественного показателя эндотелина - 1 (ЭТ-1);
- Оценку прогрессирования атеросклероза, путём определения уровня антител G класса к окисленным липопротеидам низкой плотности (АТокЛПНП);

Исследование цитокинов сыворотки крови (ИЛ-4, ИЛ-17 и ИФН- γ) проводили с помощью твердофазного иммуноферментного анализа с использованием тест-систем производства ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). Оценку состояния эндотелия проводили с помощью исследования уровня эндотелина-1 (Endothelin-1) сыворотки крови методом ИФА с использованием тест-систем производства «Biomedica», Австрия. Содержание антител к окисленным ЛПНП (IgG), исследовали в сыворотке, полученной путем центрифугирования венозной крови 20 минут при 1500g, взятой в утренние часы натощак. Далее отбирали сыворотку крови в пробирки эппендорф и хранили при температуре -70⁰. Для определения использовали набор реагентов OLAB IgG, производства «Biomedica», Австрия. Диапазон определения 0-1200 мЕд/мл. Исследования производились в лаборатории Бухарского филиала института иммунологии и геномики человека АН Республики Узбекистан зав.д.м.н Хикматова Н. И.

Выбор метода реваскуляризации зависел от анатомических особенностей строения коронарного русла и возможности полной реваскуляризации миокарда. Так, в пользу стентирования артерий сердца (САС), принимали решение при одно- и двухсосудистом поражении коронарного русла, в том числе непроксимальным поражением передней межжелудочковой артерии (ПМЖА). Согласно Европейским рекомендациям по реваскуляризации миокарда, шунтирование коронарных артерий (ШКА), выполняли при одно- и двухсосудистом поражении коронарного русла, в том числе и при проксимальных поражениях ПМЖА, а также при трехсосудистом поражении, стенозе ствола левой коронарной артерии (ЛКА) и частичной реваскуляризации с помощью САС.

Стентирование артерий сердца (САС), выполняли через трансрадиальный или трансфеморальный доступ под местной анестезией. В зависимости от диаметра коронарного сосуда с помощью коронарного проводника имплантировали коронарный стент (стенды II поколения с лекарственным покрытием из группы лимус: эверолимус, биолимус, новолимус). Затем проверяли раскрытие стента. Удаляли проводник. Накладывали асептическую повязку на место пункции.

Коронарное шунтирование выполнялось на работающем сердце, с наложением в 95% секвенциальных или композитных артериальных шунтов.

Так, первую группу реваскуляризации методом ШКА составил 51 пациент, которым было выполнено шунтирование коронарных артерий.

Вторую группу реваскуляризации методом САС составили 76 пациентов, которым было выполнено стентирование артерий сердца.

Проведенный нами анализ показателей цитокинового спектра сыворотки крови больных с ХКС, выявил повышение цитокиновой активности.

В частности, было выражено статистически достоверное увеличение содержания ИЛ-4 у больных ХКС (4,29 \pm 0,24 пг/мл), по сравнению с содержанием контрольной группой здоровых (2,89 \pm 0,31 пг/мл) (P<0,05), превышая в 1,5 раза.

Выявлено значимое увеличение содержания ИЛ-17 у больных ХКС (23,41 \pm 1,04 пг/мл), по сравнению с содержанием контрольной группой здоровых (1,9 \pm 0,27 пг/мл) (P<0,05), превышая более, чем в 12,3 раза.

Также было выражено значимое увеличение содержания ИФН- γ у больных ХКС ($25,71 \pm 1,52$ пг/мл), по сравнению с содержанием контрольной группой здоровых ($7,2 \pm 0,4$ пг/мл) ($P < 0,05$), превышая в 3,5 раза.

Нами также определено повышение показателей коэффициентов соотношения ИФН- γ /ИЛ-4 в 2,4 раза ($5,99 \pm 0,49$ и $2,49 \pm 0,22$) соответственно, а ИЛ-17/ИЛ-4 в 8,4 раза ($5,45 \pm 0,42$ и $0,65 \pm 0,1$), соответственно в группе больных с ХКС в сравнении с контрольной группой здоровых (Таблица 1).

Таблица 1

Показатели цитокиновой активности в сыворотке крови больных с хроническим коронарным синдромом и контрольной группе здоровых

Содержание	Больные ХКС, (n=127)	Здоровые, (n=20)
ИЛ-4, пг/мл	$4,29 \pm 0,24^*$	$2,89 \pm 0,31$
ИЛ-17, пг/мл	$23,41 \pm 1,04^*$	$1,9 \pm 0,27$
ИФН- γ , пг/мл	$25,71 \pm 1,52^*$	$7,2 \pm 0,4$
К ИФН- γ /ИЛ-4	$5,99 \pm 0,49^*$	$2,49 \pm 0,22$
К ИЛ-17/ИЛ-4	$5,45 \pm 0,42^*$	$0,65 \pm 0,1$

*Примечание: уровень статистической значимости принимался при значении $p < 0,05$. * - достоверное отличие ($p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой здоровых. Данные представлены в виде $M \pm m$.*

Таким образом, у больных с ХКС, в сравнении с контрольной группой здоровых, нами выявлены значительные повышение содержания, как провоспалительных, так противовоспалительного цитокинов.

При этом повышение значений коэффициентов соотношения ИФН γ /ИЛ-4 и ИЛ-17/ИЛ-4, подтверждают нарушения иммунных цитокиновых реакций в направлении преимущественного прогрессирования продукции провоспалительных цитокинов.

Проведенные нами исследования показали, что сывороточный уровень ЭТ-1 у пациентов с ХКС были достоверно выше ($1,09 \pm 0,1$ пмоль/л), по сравнению с содержанием контрольной группы здоровых ($0,20 \pm 0,04$ пмоль/л), превышая в 5 раз. Таким же образом выявлено пятикратное достоверное повышение уровня антител G класса к окисленным липопротеидам низкой плотности (АТокЛПНП) ($509,45 \pm 33,98$ мЕД/мл), по сравнению с содержанием контрольной группы здоровых ($118 \pm 8,3$ мЕД/мл) (Таблица 2).

Таблица 2

Показатели эндотелиальной дисфункции и прогресса развития атеросклероза при хроническом коронарном синдроме атеросклеротического генеза и контрольной группе здоровых

Содержание	Больные ХКС, (n=127)	Здоровые, (n=20)
Эндотелин-1, пмоль/л	$1,09 \pm 0,1^*$	$0,20 \pm 0,04$
АТокЛПНП (IgG), мЕД/мл	$509,45 \pm 33,98^*$	$118 \pm 8,3$

*Примечание: уровень статистической значимости принимался при значении $p < 0,05$. * - достоверное отличие ($p < 0,05$) по сравнению с контрольной группой здоровых. Данные представлены в виде $M \pm m$.*

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что у больных с ХКС развитие эндотелиальной дисфункции и клинически манифестированного атеросклероза взаимообусловлены повышением содержания ЭТ-1 и АТокЛПНП (IgG).

Выводы.

1. Выявленные изменения в иммунопатогенезе ХКС, проявляются дисфункцией иммунного ответа, активизацией цитокиновой системы, с преимущественным прогрессированием провоспалительной цитокиновой индукции, которые приводят к В-клеточному ответу на патологическое действие окисленных липопротеинов низкой плотности, с развитием грубых нарушений эндотелиальной функции и изменений которые лежат в основе прогрессирования атеросклероза.

2. В результате иммуно-воспалительных изменений в организме и коронарных артериях, происходит дальнейшее развитие ХКС с прогрессированием клинических проявлений коронарного синдрома.

Список литературы:

1. Абдурахманов М.М. Раджабова М.С., Хамраев А.Н., Роль системного воспалительного ответа и цитокиновой активности у пациентов инфарктом миокарда и влияние на прогноз. Тиббиётга янги кун 9(47) 2022 с.280-283
2. Абдуллаев, Р.Ф. Оценка зависимости концентрации эндотелина-1 и магния в крови от степени тяжести ишемической болезни сердца / Р.Ф. Абдуллаев, А.Б. Бахшалиев, А.Д. Кулиева, Р.Р. Гусейнзаде // Казанский медицинский журнал. - 2016. - Т. 97, № 4. - С. 7492-7496.
3. Голухова, Е.З. Клинические и лабораторные предикторы неблагоприятных кардиальных событий у больных ишемической болезнью сердца после планового чрескожного коронарного вмешательства / Е.З. Голухова, М.В. Григорян, М.Н. Рябинина, Н.И. Булаева // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2016. - Т. 126 № 5. - С. 528-535.
4. Мансуров А.А., Муртазаев С.С., Махамов Н.К., Халикулов Х.Г., Анваров Ж.О. Прогностическая оценка факторов риска развития осложнений у больных ишемической болезнью сердца после операций аортокоронарного шунтирования «Кардиология Узбекистана», 2020, №1(55), с.23-27
5. Масленникова О.М., Ойноткинова О.Ш., Стародубова А.В., Мацкеплишвили С.Т. Обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов 2024 г. по ведению хронических коронарных синдромов: что нового. Эффективная фармакотерапия. 2024; 20 (31): 9–22.
6. Прудников, А.Р. Роль цитокинов в диагностике нестабильности атеросклеротической бляшки / А.Р. Прудников, А.Н. Щупакова // Вестник ВГМУ. - 2018. - Т. 17, № 5. - С. 28-42.
7. Чумакова, С.П. Цитокины как индукторы постперфузионной системной воспалительной реакции у кардиохирургических больных с различной продолжительностью коронарной патологии / С.П. Чумакова, О.И. Уразова, В.М. Шипулин [и др.] // Бюллетень сибирской медицины. - 2017. - Т. 16, № 4. - С. 260-268.
8. Шлык (Сушкина) И.Ф. Влияние маркеров воспаления на тяжесть течения острого коронарного синдрома / И.Ф. Шлык (Сушкина), С.В. Шлык, Л.П. Сизякина [и др.] // Цитокины и воспаление. - 2014. - Т.13, № 3. - С. 131-133.
9. Шогенова, М.Х. Роль окисленных липопротеинов низкой плотности и антител к ним в иммунно-воспалительном процессе при атеросклерозе / М.Х. Шогенова, Р.А. Жетишева, А.М. Карпов [и др.] // Атеросклероз и дислипидемии. - 2015. - № 2. - С. 17-21.
10. ESC Scientific Document Group 2019. ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal 2020, 41 (3): 407-7. DOI: 10.1093/eurheartj/ehz425.
11. Knuuti J., Wijns W., Saraste A., et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur. Heart J. 2020; 41: 407–77.
12. Neumann F.J., Sousa-Uva M., Ahlsson A., et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur. Heart J. 2019; 40 (2): 87–165.
13. Park SJ, Ahn JM, Kang DY, et al. Preventive percutaneous coronary intervention versus optimal medical therapy alone for the treatment of vulnerable atherosclerotic coronary plaques (PREVENT): a multicentre, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 2024;403(10438):1753-1765. doi:10.1016/S0140-6736(24)00413-6
14. Vrints Ch., Andreotti F., Koskinas K.C., et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. Eur.Heart J. 2024.

Для цитирования: Абдурахманов М.М., Болтаев С.С., Абдурахманов З.М. Иммунная цитокиновая активность, эндотелиальная дисфункция при хроническом коронарном синдроме // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 494–498. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17208483>